

Algunas propiedades de las N-Normas (I)

José Sarabia

Departamento de Estudios Generales y Básicos, Sección de Matemática
UNEXPO-Barquisimeto
Avenida Corpahuaico, Barquisimeto, 3002, Venezuela
jsarabia196@gmail.com

Recibido: 22-02-2013 Aceptado: 26-04-2013

Resumen

En el presente trabajo se desarrollan algunas propiedades de la función asociativa n-norma o norma nula. En especial se establecen métodos para construir n-normas a partir de t-normas y s-normas dadas. De esta manera, en muchos casos, las propiedades de la n-norma se derivan de las propiedades de las t-normas y s-normas, tal como sucede con la continuidad y la idempotencia.

Palabras clave: t-norma, s-norma, u-norma, n-norma, idempotente.

Some properties of N-Norms

Abstract

In this paper we develop some properties of associative function n-norm or null norm. In particular we establish methods to build n-norms from t-norms and s-norms given. Thus, in many cases the properties of the n-norm are derived from the properties of the t-norms and s-norms, such as with continuity and idempotent.

Key words: t-norm, s-norm, u-norm, n-norm, idempotent.

Introducción

El concepto de n-norma, norma nula o “null norm” es una variante de los conceptos de t-norma, s-norma(t-conorma) y u-norma(uninorma), el cual fue propuesto por T. Calvo en [3]. Su importancia comienza a aumentar, tanto en el campo de las Funciones Asociativas, como en sus aplicaciones, sobre todo en los Sistemas Expertos, Cuantificadores Borrosos, etc. (Vea: [4], [8] y [9]). Inclusive ya se está trabajando en las denominadas n-normas no conmutativas (Vea: [2]). En el presente trabajo hay algunos resultados que no son originales, pero se incluyen con el objeto de facilitar la lectura a aquellas personas que se inician en el campo de las funciones asociativas